

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ» СУВЕРЕНИТЕТА

Букреев Виктор Вениаминович – д.э.н., доцент, профессор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, член Международного экономического союза

Аннотация. В статье рассматривается проблема давления со стороны финансовых манипуляторов при помощи цифровых информационных технологий на национальную социальную среду с целью удушения творчества социума, захвата его суверенитета и разрушения целостности страны.

Ключевые слова. Электрификация, интернетификация, «мытарская» цифровизация, автоматизация, роботизация, цифровые технологии, рептилоид, симулякры, суверенитет, «суверенизация», цифровые информационные технологии, информационная безопасность, инфодемия, захват.

«DIGITALIZATION» OF SOVEREIGNTY

Bukreev Victor Veniaminovich, Doctor of Economic Sciences, Assistant professor, Professor of the Russian state exploration university named after Sergo Ordzhonikidze, member of the International Economic Union

Annotation. The article considers the problem of pressure from financial manipulators using digital information technologies on the national social environment in order to stifle the creativity of society, capture its sovereignty and destroy the integrity of the country.

Keywords. Electrification, Internet access, "public tax" digitalization, automation, robotization, digital technology, reptiloid, simulacra, sovereignty, "sovereignization", digital information technology, information security, infodemia, capture.

DOI: 10.5281/zenodo.3976619

Суета сует, всё суета!

Еккл.12:8

Когда-то давно, в первой половине прошлого века, советская власть электрифицировала всю Россию, но обещанный коммунизм так и не наступил. Видимо, что-то неладно было в той формуле, которую предложил «дедушка» Ленин: «Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». По-видимому, власть была недостаточно советской, поэтому позже, уже в наше время, произошла её «капитализация». После окончательной электрификации страны посредством реализации плана ГОЭЛРО, «советами» был достигнут энергетический суверенитет России. Нынешняя российская власть заговорила об интернетификации и, в конечном счёте,

полной цифровизации экономики и управления в стране. Не остался в стороне от этого процесса человек и его суверенитет.

Пока остаётся сокрытой формула будущих преобразований, а также того, что собираются в итоге построить в России, чего достичь? Нувориши, по всей видимости, собираются реанимировать капитал и закрепить его власть в стране. Нарождается, какой-то, мягко говоря, своеобразный, как говорят, периферийный капитализм. При этом представить себе громадную территорию нашей страны, как окраину, на которой собираются воспроизвести уходящую в историю экономическую формацию, затруднительно. Кто у кого с краю – это ещё нужно посмотреть, глядя на карту: запад Евразии – это всего лишь полуостров по отношению к «российскому» континенту. Народ в этих «трансформациях», как всегда, остаётся в стороне, его желания и независимость по существу мало кого интересуют, кроме ангажированных властью СМИ, которые людское мнение сформулируют самостоятельно и, конечно же, для его «блага». Как в случае коронавируса: он «вдруг» появился, как чёрт из табакерки, и все должны сидеть по домам, не рыпаться, не вступать ни с кем ни в какие контакты, ждать чудесного исцеления, а что реально произойдёт с экономической средой в таком «затворье» – вопрос. Ответ – повсеместное невыполнение обязательств юридическими и физическими лицами, банкротства, усиление нищеты, розни, вражды и, не дай бог, военные действия.

Что касается суверенитета нашей страны, то он «почти не виден», а власть занята новым проектом цифровизации всеЯ России. Следует заметить, что она наблюдается пока, в основном, в непроизводительной инфраструктуре: камеры на дорогах, электронные платежи, электронный документооборот и т. д. и т. п. Проще говоря – это можно назвать «мытарской» цифровизацией – попыткой рационализации администрирования и максимизации сбора налогов с населения и производителей. Для этого и власть поменялась. Говорить о цифровизации реального сектора экономики, к сожалению, не приходится. Для этого почти нет ни собственной технологической базы, ни кадров.

Кстати, вновь вводимый в оборот термин «цифровизация» не есть что-то новое. Это уже было и даже материализовывалось, правда, на старой элементной основе. И носило название автоматизации и роботизации – инструментария, польза либо вред от применения которого зависит от того, в чьих руках он находится. В настоящее время цифровизация захвачена и принадлежит, в основном, транснациональным финансовым институтам. Известно, что главная цель их «промысла» – увеличение прибыли. До тех пор, пока этот инструментарий будет оставаться в руках этих монстров и способствовать снижению их издержек, человечество будет идти к искомому «бенефициариями» электронно-цифровому и финансовому «счастью» – рабству, а конкретный творческий Homo sapiens будет превращаться при этом в примитивного рептилоида. Вот такой мировой строй и такую власть уготовлен нам глобаль-

ным капиталом и претворяется его поделщиками на территории нашей страны.

Встраивание страны в глобальный капитализм, вот что предлагается властью: функционирование социально-экономической системы по законам создаваемой ею инструментария – цифровых технологий и для них самих, но отнюдь не для социума. Человек должен стать фрагментом системы, которая сама ставит себе цели и производит не то, что требует социум, а то, приносит прибыль – различного рода симулякры, в т.ч. созданные на основе цифровых технологий. Такая система пытается «накачать» себя жизненной энергией людей, большинство которых даже не осознаёт, каким образом его заставляют желать то, что идёт на пользу «цифровизаторов» и что превращают человеческое сообщество в послушное стадо, которое оцифруют, а оно даже не сообразит, что же с ним произошло.

Наблюдается целенаправленный прессинг, давление на человеческую независимость и свободу со стороны финансовых манипуляторов посредством высокотехнологичного инструментария. Финансовые институты¹ извлекают при этом, пожалуй, самую высокую прибыль. Например, в Канаде и США она появляется, фактически, из пустоты: не имея собственных производственных мощностей для развития реального сектора экономики, финансовые институты вкладывают «свою» прибыль в разработку цифровых технологий. Всё сводится ими к обеспечению финансово-технологического или цифрового доминирования властной системы. Материализуется это, например, посредством пользовательских банковских карточек, давно снабжённых чипами, которые захватывают и «прихватизируют», пожалуй, самый дорогой рыночный актив - информацию о человеке, зачастую даже не осознающим, какой силой обладают лица, имеющие доступ к его персональным данным. И эта информация попадает, в первую очередь, в нечистоплотные руки современных информационно продвинутых финансовых мошенников и их поделщиков.

Российский «народ» до сих пор настолько доверчив, что, не разбираясь и не понимая до конца существо проводимой цифровизации, полагает, что в этом процессе государство не может и не должно «играть» против собственных граждан. К сожалению, это не так. В стране обсуждается вопрос о создании единой централизованной базы данных обо всех гражданах - это главная информационная технология порабощения человека. Создав единый источник данных, можно будет найти любую информацию о любом лице, его здоровье, зарплате, собственности и т.д. и т.п. Это очень важно для «силовики», которые должны обеспечивать цифровизацию и «защиту народа». Лозунг – «Цифровизация на благо народа!» сродни лозунгу Великой французской революции - *Liberté, Égalité, Fraternité*. Bravo!

Как известно, действие равно противодействию: чем больше рисков быть обма-

¹ В России одним из самых ярких их представителей является Сбербанк, иницирующий и интенсивно пропагандирующий эту самую цифровизацию.

нутым, тем мощнее должны быть средства защиты и тем быстрее информационные технологи (хакеры-мошенники) будут изобретать изощрённые программы, взламывающие их. Лица, умеющие пользоваться этим инструментарием (цифровизицией), фактически превращаются в новых жрецов власти: в зависимости от того, кто ставит им задачу, можно нанести непоправимый вред либо пользу (даже на выборах). Например, криптография (шифрование), на которой строится криптовалюта и block chain – это инструментари сродни американской ФРС, которая была создана группой частных банкиров в США для печатания ничем не обеспеченных «зелёных фантиков», используемых в собственных целях². То же самое block chain – технология кодирования может быть использована для создания каких-то собственных валют и кодов под благой идеей децентрализации, ибо на централизации наживается лишь немногие. По сути все существующие криптовалюты используются как средство спекуляции, и каждый, кто их продвигает, считает, что на этом он может приумножить собственный капитал. Это чисто спекулятивный инструментарий. Может ли он быть использован для других целей? Всё зависит от того, смогут ли финансовые «манипуляторы» расстаться со своими привилегиями и сверхприбылями. Это вряд ли. Российский капитал – то же самое.

Технологические нововведения сами по себе, как инструментарий, могут быть полезны. Вредно то, как они влияют на суверенитет человеческих взаимоотношений. Капитализм приучает социум работать с современным цифровым инструментарием, исключительно для обеспечения *мнимой* независимости человека. Всё подконтрольно. Со стороны кого – известно: сети, т. е. власти. Статистика свидетельствует, что уже около 30% мирового социума общается в сети, даже если люди находятся рядом. Эта технология лишает людей самого главного - умения сопереживать и ощущать боль другого. История свидетельствует, что социум выживает благодаря тому, что может проявлять эти качества. Иначе человек превращается в homo digital. Именно таким образом цифровые технологии питаются жизненной энергией человека. Так, мужчины в России проводят по 5–6 часов в день свободного времени в социальных сетях. На общение со своими родными – 45 минут. Эта статистика говорит о многом: часть человеческой энергии «отсасывается» именно сетью и происходит это по чётко заданному сценарию. Цифровые технологии власти заставляют человека вместо того, чтобы инвестировать время в близких, превращаться в эгоиста. Таким образом, становится подконтрольным и оглупляется новое, молодое поколение людей. Они становятся «креативными пользователями», о которых мечтает и которых создаёт всевластная сеть. Ответная реакция социума, конечно, «не за горами». И

² Например, в конце 2019 г. они напечатали \$ 350 миллиардов, и, что главное, ни один из этих долларов не пошёл в реальную экономику, а был использован на «надувание пузыря» на так называемом рынке.

отнодь не созидательная.

По существу, сетевые цифровые, в основном зарубежные, технологии позволяют без ограничения расширять масштабы финансовой, информационной, языковой и технологической колонизации России, её зависимости извне. Какой суверенитет? За последнее время наблюдается «прогресс»: люди запрограммированы именно на то, что нужно цифровым технологиям, т. е. власти. Результат вырождения социума налицо: в одном московском театре, в опере «Иоланта» татуированный мальчик, в кедах, вилля задом, двигается челноком по сцене ... «Ку, ку, ку!!!» - восторженным хоромотреагировали бы, по-видимому, на своём сленге на это «творчество» сверх-оцифрованные обитатели киношной высокотехнологичной галактики Кин-дза-дза. П. И. Чайковский, увидев это «действие», наверное, перевернулся бы в гробу, великий литератор В. И. Ленин повторил бы своё известное нецензурное определение интеллигенции, а А. П. Чехов ещё раз бы высказался по отношению к ней, стимулирующей оглупление и зависимость человека: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр»³. Но, как говорится, «кто платит, тот и музыку заказывает».

Люди, как правило, не способны защищать своё внутреннее пространство от навязывания подобных «цифровых» технологий. Захват и «освобождение» человека ведётся посредством запускаемых в страну извне информационных «вирусов», работающих, прежде всего, против молодёжи, против традиций, национального семейного уклада и культурных кодов, которыми ещё обладает Россия и которые помогают людям выжить в лихолетье, преодолевать невзгоды. Это настоящая инфодемия. Так, например, по русскому языку работает «тяжёлая зарубежная артиллерия»: преподавание в России на английском языке – это один из её видов. В Инновационном центре «Сколково», инновационные идеи излагаются, прежде всего, на английском языке, западными специалистами. На нём «преподают» и инновационные методики. Русский язык вытесняется в образовательном и научном пространстве под эгидой того, что английский – это международный язык. Ошибка! Это язык информационных цифровых технологий, командно-административный язык власти, в котором в среднем используется несколько сотен (< 700) слов. Почти, как у фени - словаря блатного жаргона.

Ещё один способ лишения человека, а, в конечном счёте, и страны, национального суверенитета - это развитие так называемой социальной инженерии. Пока, преимущественно - за рубежом. Там врачи, давшие клятву Гиппократу, и их приспешники во власти принимают закон об эвтаназии. Также принят закон о сексуальном образо-

³ Из письма И.И. Орлову, заведующему больницей Московского губернского земства в г. Солнечногорске.

вании с семилетнего возраста. Родители не имеют права оградить ребёнка от этого. Школа имеет право проводить совсем недетские занятия. Интерес детей привлекают к тому, что им ещё совсем неинтересно: не созрел ещё ребёнок, гормонально не готов, он играет, книжки читает. А тут в классе начинают показывать не тычинки и пестики, а другие «картинки», да ещё нанимают для этого учителей нетрадиционной ориентации. Создаются клубы, куда вовлекают молодёжь с целью изменения пола - гормональная терапия. За счёт налогоплательщиков ребёнку меняют пол. Марихуану курить разрешают и не только. Всё это навязывается, отнюдь, не по-детски. Согласно православным канонам, растление малолетних - грех. Зачем это делается? Это лишь немного из того, что позволяет «сломать» независимость и свободу человека.

В России почему-то считают, что эти тамошние технологии её минуют. Нет, не минуют! Потому что цель власти – сделать с помощью цифровых технологий из человека подвластного послушного робота. Особенно сейчас, когда в грядущих цифровых промышленных технологиях заложен риск безработицы, в первую очередь, среди молодёжи, которая, по-видимому, становится просто никому не нужна: безработица среди молодёжи в Евросоюзе и США в разы превышает число трудозанятых. Да, и у нас - не меньше. Цифровизация сокращает издержки корпоративной власти. «Внедрение» роботизированных производств и автоматизированных систем управления устраняет, в первую очередь, человека, который может заболеть, опоздать, ошибиться, уйти в декрет - это избыточные социальные нагрузки на капитал. Капитал уже не интересуется развитием человека, как личности. В экономической науке уже давно появилась такая категория, как «человеческий капитал». То есть, человек, по существу, превращается в элемент системы разделения труда, звено технологической цепочки. Он должен находиться именно в том месте, где есть потребность в его навыках, и приносить сверхприбыли его владельцам - финансовым и иным институтам, т. е. власти. Вместо того чтобы быть творцом, человек превращается в киборга, в то, что идёт на пользу властно-корпоративной системе.

Можно ли в таких условиях сохранить финансовый и политический суверенитет России, которая, по существу, захвачена современными зарубежными, в т. ч. цифровыми, технологиями? Чтобы быть финансово и политически независимыми, нужно в первую очередь быть независимыми технологически. Но это пока не для России. В России распространился вирус «хвостизма»: практически все основные цифровые технологии - импортные. Технологическая зависимость страны налицо. Возникает крамольный вопрос: как обеспечивается национальная безопасность и обороноспособность, в первую очередь, информационная, в отсутствие современной отечественной промышленной элементной базы цифровизации – микроэлектроники, которая является материальной основой цифровых технологий. Если элементная база заимствованная, то все вновь создаваемые цифровые технологии могут быть доступны извне. В отличие от нас, Китай частично смог технологически обособиться от

США: уже сейчас он начал производить своё. Это первый знак того, что глобализация по американскому сценарию заканчивается. Но вдруг появляется другая информационная цифровая технология – «коронавирус» – новое средство «зомбирования» социума, подчинения его властным манипуляциям с помощью всемогущих ангажированных властью цифровых СМИ. Происходит, можно сказать, тестирование человечества, инспирированное, по команде власти, со стороны СМИ - своего рода информационный терроризм людей, манипуляция людьми. Кому-то, по-видимому, выгодна эта «инфодемия», порождающая панику, сумятицу, испуг, истерику, недоверие, разобщённость, агрессию, мнимую катастрофу, информационный стресс. Известно, кому принадлежат СМИ - тот правит миром. Перефразируя Экклесиаста: тот, кто тиражирует информацию – умножает психоз «публики», усиливает её зависимость от власти – это конец личности, созидания, борьбы, протеста, противодействия, оппозиции. Что и требовалось доказать!

Очевидно, что у властных «манипуляторов» заканчиваются ресурсы, чтобы контролировать весь мир. Они не способны расстаться с фантастической прибылью и готовы, по всей видимости, развязать очередную «горячую» мировую войну. Можно ли изменить, как говорят любители иностранного сленга, этот тренд – вопрос. Как говаривал один всемирно известный экономист, нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал при сверхприбылях...

Зачем же России встраиваться в эти западные «сети» и «цепи»? В стране не так много профессионалов, которые осознают, что можно и нужно развиваться технологически самостоятельно. И только тогда уже можно будет говорить о финансовом суверенитете и суверенитете страны, как таковом, человеческой независимости, свободе. Наоборот быть не может! Видимо, поэтому так настойчиво вносятся поправки в Конституцию РФ, касающиеся лишь суверенитета страны. Что-то, похоже, с ним пока не так, не хватает чего-то, что окончательно закрепило бы авторитаризм власти.

Считаю, что достижение реальной независимости человека, суверенитета российской экономики и политики не имеет, пожалуй, шансов на успех до тех пор, пока в стране, которой правит феодальный капитал (не норвежского типа), не будет изменена система социально-экономических координат.

Уверен, что только в альтернативной социально-экономической системе возможно противостоять, противодействовать и покончить с безумной глобальной милитаризацией экономик, с использованием современных цифровых и информационных технологий, и реально освободить человека от проповедуемой властью цифровизации, как индульгенции ему за социально-экономические «промахи».